

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК:711.4

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Мелиева Чиннигул Отакуловна старший преподаватель

Тугалов Абдорбек Дилмурод угли- студент архитектурного факультета

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
Самарканд, Узбекистан*

Ключевые слова: Градостроительство, социально-экономический вопрос, техническое строительство, архитектурно-художественный, урбанизация, признаки урбанизации, городская агломерация, мегаполис.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik, ijtimoiy-iqtisodiy masala, texnik qurilish, arxitektura-badiiy, urbanizatsiya, urbanizatsiya belgilari, shahar aglomeratsiyasi, megapolis.

Жизнь человека протекает в окружающей среде, которая включает в себя архитектуру и природу в широком смысле. Их взаимная гармония является необходимым условием деятельности человека. Уютные и красивые города, архитектурные ансамбли, промышленные и жилые комплексы, сельскохозяйственные объекты, природный ландшафт – это комфортная для человека среда.

Влияние создаваемой среды на человека многогранно. Она включает в себя не только материальную сторону жизни, но и духовную сторону. Чистый воздух, целесообразность и красота архитектуры, комфортность жилого дома – все это положительно влияет на человека, и, наоборот, неприглядные жилые кварталы, отсутствие зелени, загрязнение воздуха и рек отрицательно сказываются на его психика.

Люди веками живут с природой. Строительство домов из земли, камня и дерева, посадка сельскохозяйственных культур, добыча полезных ископаемых из земли - все это использование природных ресурсов, и в то же время это уничтожение природы. В век нынешней технологической революции все наоборот, то есть сохранение, восстановление и здоровье природы является жизненной необходимостью для человека.

В основу проектирования городов Узбекистана положен принцип наиболее целесообразного размещения жилых домов и промышленных предприятий,

обеспечения санитарно-гигиенических расстояний, организации удобного транспортного сообщения. Он призван приблизить природу к людям путем создания парков в городах и вокруг них, расширения лесов, создания водоемов и т. д. Таким образом, охрана природы и целесообразное, экономное использование ее ресурсов является одним из основных вопросов современного урбанизма. Город и природа, человек и природа – синонимичные понятия для этого архитектора. Они требуют от архитектора философского подхода к своей работе, потому что архитектор является ведущей личностью в установлении единства человека и природы.[1]

Градостроительство – это теория и практика планирования и застройки городских и жилых территорий, которые одновременно решают социально-экономические, санитарно-гигиенические, строительные-технические, транспортные и архитектурно-художественные вопросы. Социально-экономические вопросы решаются при выборе системы расселения населения с учетом перспектив развития городов и сёл, экономического эффективного использования природных и территориальных ресурсов, прироста населения, организации оптимального культурно-бытового обслуживания населения.

К санитарно-гигиеническим вопросам относятся создание здоровых условий жизни населения, определение санитарно-

защитной зоны между промышленными и жилыми районами, благоустройство территории, борьба с загрязнением почвы, воздуха и воды (водоемов) и шумом. В регионах с теплым климатом решаются вопросы создания оптимального микроклимата внешней среды, установки солнцезащитных устройств, размещения зданий в нужном направлении, инсоляции, осушения или благоустройства территорий, использования благоприятного направления ветра.

К вопросам технического строительства относятся изучение инженерно-геологических условий участков, выбранных для строительства жилых массивов, определение уровня техники строительства и современных средств, решение рациональной системы транспортных и пешеходных связей, инженерная подготовка и инженерное благоустройство участков. (питьевое водоснабжение, канализация, горячая вода, холодная вода, газо- и электроснабжение и т.д.) и т.д.[2]

Архитектурно-художественные вопросы связаны с определением общей архитектурно-планировочной структуры города, уличной и ответвленной уличной сетей, решением функциональной структуры отдельных частей города, в том числе решением композиции центра. Эти вопросы решаются с учетом местных природно-климатических особенностей (рельефа, ландшафта, водоемов, зеленых насаждений и др.), национальных традиций быта, памятников истории и культуры народа. Их совместный подход к решению этих вопросов является одним из основных условий градостроительства. Процесс развития городов сложен и многогранен. Учесть все ее мелкие детали невозможно. Но основное направление этого процесса следует учитывать на начальном этапе проектирования.

Сегодня мы можем думать об архитектуре 21 века. Это важно не только для будущего, но и для нашей текущей практики. Современная архитектура – это не только искусство, но и единство науки и техники. Нет такого искусства, которое архитектурно превосходным образом

сочетало бы в себе достижения многих отраслей знания. Это требует использования мощных компьютеров для решения сложных задач современного градостроительства. Проблемы городов невозможно понять, оценить и решить в рамках знаний. Изучение и проектирование городов требует интеграции подходов и взглядов разных дисциплин, понимания города как феномена современного мира. Постоянный рост крупных городов и агломераций повсеместно заставляет задуматься о внутренних закономерностях и причинах этих явлений, выявить недостатки таких форм расселения населения и оценить их реальные издержки.[2]

Рисунок 1. Ташкентская агломерация

Важные недостатки крупных городов и крупных агломераций: - удорожание инженерного оборудования; - удорожание транспортных проблем; - загрязнение окружающей среды; - отчуждение населения больших городов от природы; - психически-физиологические последствия (еще полностью не изучены) и другие.[3]

Крупные города имеют ресурсы для быстрой мобилизации производительных сил. Здесь открываются большие возможности для сотрудничества промышленности, науки и высшего образования, осуществления административно-организационных и распределительных функций. Предоставляется широкий спектр услуг для населения с высоким уровнем культуры проживания. Таким образом, в развитии крупных городов и городских агломераций

можно использовать их преимущества и уменьшить недостатки.

Краткое содержание. Прежде чем решать эти вопросы, давайте проанализируем вопрос о том, действительно ли большие города XX века более неудобны для жизни, чем города прошлого. Исторические источники свидетельствуют о том, что в прошлом существовали такие проблемы, как движение транспорта, шум, загрязнение окружающей среды. Например: В царствование королевы Елизаветы сжигание угля в Лондоне было запрещено, и за это наказывали. Видно, что транспортные и экологические проблемы зависят не только от роста городов, но и от имеющихся в обществе социальных, экономических, технических и технологических средств для их решения.

Список использованной литературы:

1. Исамухамедова Д.У., Адилова Л.А. «Основы градостроительства и ландшафтной архитектуры». Учебник. Часть 1, Ташкент, 2009.
2. Исамухамедова Д.У., Мирзаев М.К. «Теория современного градостроительства». Учебное пособие, Ташкент, 2015.
3. Gayratovna, I. D., & Zilola, A. (2022). Leisure Parks in the Regional Centers of the Samarkand Region. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 68-69.
4. Сафарова, И. А., & Суюнова, Н. А. (2023). ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЧАЙХАНЫ НА ВОСТОКЕ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(8), 111-119.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Аброрбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S., Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541